

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ АДАПТАЦІЇ ЖІНОК ДО КРИЗОВИХ УМОВ ЗІ СТИЛЕМ ЖИТТЯ

Гончар Н.В.

*магістр кафедри екстремальної та кризової психології
Національного університету цивільного захисту України*

CHARACTERISTICS OF THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN WOMEN'S ADAPTATION TO CRISIS CONDITIONS AND LIFESTYLE

Honchar N.

*Master of the department of extreme and crisis psychology,
National University of civil protection of Ukraine*

Анотація

Дослідження аналізує адаптаційні механізми жінок до кризових умов, зосереджуючись на ролі їхнього стилю життя. Робота вивчає психологічні особливості, що впливають на адаптивність жінок до змін, зокрема їх емпатію та емоційну реактивність. Ці характеристики можуть робити жінок вразливими в кризових ситуаціях, але також сприяють ефективній адаптації через підтримку соціальних зв'язків та освіти. Результати дослідження мають важливе значення для розробки стратегій психологічної підтримки та соціальної адаптації, які відповідають викликам швидких соціально-економічних змін.

Abstract

The study analyzes the adaptive mechanisms of women to crisis conditions, focusing on the role of their lifestyle. The work examines psychological characteristics that influence women's adaptability to changes, particularly their empathy and emotional reactivity. These traits can make women vulnerable in crisis situations but also facilitate effective adaptation through the support of social connections and education. The research results are crucial for developing strategies for psychological support and social adaptation that meet the challenges of rapid socio-economic changes.

Ключові слова: адаптація жінок, емпатія, кризові умови, стиль життя, психологічні особливості, соціальна підтримка, емоційна реактивність.

Keywords: women's adaptation, empathy, crisis conditions, lifestyle, psychological characteristics, social support, emotional reactivity.

Вступ. В сьогоdnішньому світі зміни та стрес, як реакція на зміни, є невід'ємною частиною життя, вимагаючи від людей постійної адаптації та розвитку нових стратегій для збереження психологічного благополуччя. Вивчення адаптаційних процесів та поведінкових реакцій у кризових ситуаціях є предметом розгляду в таких науках, як економіка, соціологія та психологія. У повсякденному житті адаптація часто розуміється як пристосування до навколишнього середовища, хоча в науковій літературі визначення цього поняття може відрізнятися. Проте існує консенсус про те, що ефективна адаптація сприяє кращому переживанню кризових періодів. Рівень успішності адаптації залежить від багатьох факторів, серед яких стиль життя відіграє ключову роль як корелят і чинник адаптації до кризових ситуацій у жінок.

У закордонній психології проблемою адаптації, стилю життя займалися І. Сейфі-Кренке, Т. Кепел, Д. Віас, М. Бреретон, А. Адлер, Е. Тоффлер, Дж. Голторп, А. Мітчел, О. Льюїс, П. Бурдье, М. Вебер та ін. Серед українських вчених адаптації, стилю життя приділяли особливу увагу такі вчені як О. Саннікова, Л.А. Пререлігіна, Ю.О. Приходько, В. Приходько, Ткачук Т. А., Мягких А. А, Д. Янkelovich та ін.

Актуальність. У сучасному світі, де непередбачуваність стає нормою, стрес та різноманітні кризові ситуації неминучі. Ці умови можуть варіюватися за інтенсивністю та тривалістю, створюючи виклики для психологічного та фізіологічного здоров'я людини. Продовжене перебування в умовах стресу, соціальної нестабільності та конфліктів може серйозно підірвати нормальне функціонування особистості. Відповідно, дослідження адаптаційного потенціалу особистості набуває все більшого значення. В нашому дослідженні особлива увага приділяється аналізу адаптаційних механізмів жінок до кризових умов, враховуючи їх життєвий стиль. Розглядається гіпотеза, що через емоційну реактивність, високий рівень емпатії, та особливості сприйняття стресових подій, жінки можуть виявлятися більш вразливими у кризових ситуаціях порівняно з чоловіками. Такі особливості вимагають глибшого розуміння та спеціалізованих підходів у сфері психологічної підтримки та адаптації.

Виклад основних ідей. Особливості адаптації жінок до кризових подій в науковій літературі описано чимало, ми звернемо увагу на деякі з них, вважаючи, що адаптація залежить від психологічних

особливостей жінок й їх стилю життя, який відображає ці особливості психіки.

Ткачук Т. А., Мягких А. А. виявили, що на відміну від чоловіків, жінки орієнтовані не на розв'язання складної ситуації, а саме на адаптацію до кризових умов, тому їх поведінка в таких ситуаціях більш пасивна, спрямована на виживання та пошук підтримки від інших людей [4]. Отже, при такій пасивній адаптації вміння успішно адаптуватися до соціуму, негативних зовнішніх змін для жінок є ще важливою, якщо вони знаходять в умовах постійної невизначеності та стресу через економічно-соціальні коливання, війну тощо.

Щодо стилю життя варто зазначити, що то він відображає основу організації щоденного життя, рутинні практики та особистий вибір життєвого шляху людини. Наприклад, за Н. Паніною, стиль життя має такі рівні як: 1) структура видів діяльності (певні види діяльності, які виконуються в процесі життєдіяльності); 2) стиль виконання кожного виду діяльності (способи виконання різних задач); 3) манера поведінки (способи взаємодії зі світом та оточуючими). При цьому названа вчена зазначала, що в стабільних умовах життя стиль життя регулюється цінностями в соціумі, адаптацію до наявних в соціумі соціальних норм, а нестабільному суспільстві через адаптацію до наявних в людині ціннісних орієнтацій [2]. Отже, стиль життя жінки в кризи часи, невизначених умовах воєнного часу залежить та наповнюється її власними цінностями та поглядами з суттєвим обмеженням впливу соціальних норм.

У праці Л.А. Пререлігіної та Ю.О. Приходько розглядалися особливості переживання загрози надзвичайної ситуації жінками та чоловіками в Україні. Ці дослідники виявили, що жінки різняться з чоловіками за сприйняттям світу й реакціями на нього. Згідно з науковими дослідженнями, жінки, як правило, є більш емпатичними та орієнтованими на взаємодію з іншими людьми, а також схильні до більш імпульсивного прийняття рішень. Ці характеристики призводять до того, що жінки інтенсивніше та глибше переживають надзвичайні ситуації, які тривають довше, порівняно з чоловіками. Внаслідок цього ризик порушення адаптаційних процесів у жінок є значно вищим. Як виявили Л.А. Пререлігіна та Ю.О. Приходько, жінки менш схильні до аналізу поточних подій та передбачення їх наслідків, а стресовій ситуації більше потребують підтримки інших людей, порівняно з чоловіками [3]. На основі цих досліджень, ми припускаємо, що певні аспекти стилю життя, такі як активне соціальне життя, наявність надійних друзів, можливість особистісного розвитку, апредіація краси світу та впевненість у власних силах, можуть значно сприяти адаптації жінок до кризових умов. Зокрема, наявність друзів та активне життя забезпечують важливу соціальну підтримку, необхідну під час кризи. Розвиток особистісної незалежності, упевненість у собі та здатність цінувати красу довколишнього світу можуть допомогти не тільки витримати кризові часи, а й розвинути здатність аналізувати події,

що сприятиме більш ефективній адаптації. Це припущення підтримується, наприклад, дослідженням К. Алдвін, де виявлена закономірність між рівнем досвідченості, кваліфікації у жінок та використанню емоційно-орієнтованих копінгів як способів адаптації [4]. Варто зазначити, що закономірність між рівнем досвідченості та кваліфікації та гіршою чи кращою адаптивністю жінок не дивно, адже висока кваліфікація та наявність роботи – це є показником способу життя, який передбачає спілкування з людьми, виконання певних обов'язків, формування планів для реалізації робочих завдань. У працюючої жінки з високою класифікацією більше шансів адаптуватися до різних змін в життя, бо робота структурує час, робить більш впевненою, забезпечує спілкування з іншими людьми та підіймає самооцінку.

За І. Сейфі-Кренке, дівчата схильні сприймати стресові обставини як більш загрозливі та проводити більше часу, роздумуючи над ними, у порівнянні з юнаками. Відповідно, для ефективної адаптації жінок важливо розвивати толерантність до невизначеності. Це включає сприйняття складних і невизначених ситуацій не як загроз, а як викликів, що вимагають активного вирішення та позитивного підходу. Такий підхід може допомогти жінкам не тільки краще адаптуватися до стресових обставин, але й ефективніше вирішувати кризові ситуації.

Дослідження вказують, що жінки можуть відчувати більші труднощі, ніж чоловіки, адаптуючись до несприятливих життєвих умов та бідності, які вони часто сприймають як кризові ситуації. Відомо, що деякі жінки, що фінансово залежать від чоловіка, можуть продовжувати стосунки навіть у разі домашнього насильства, оскільки це забезпечує їм дах над головою [5]. Така поведінка може свідчити не стільки про страх перед поганими життєвими умовами та бідністю, скільки про пасивну адаптацію та низьку толерантність до невизначеності. Залишення в таких відносинах часто вважається більш стабільним та звичним способом життя, у порівнянні з невизначеністю та необхідністю змін, що супроводжують розрив стосунків і самостійний пошук нових життєвих умов.

У дослідженні С. Гозак та її колег зазначено, що під час адаптації до кризових умов, пов'язаних з війною, декілька факторів відіграють ключову роль у підтримці жінок. Зокрема, ефективні стратегії включають піклування про інших, активне спілкування, участь у культурних та освітніх заходах, таких як відвідування музеїв, виставок, курсів. Крім того, важливим аспектом є будівництво планів на майбутнє та волонтерська діяльність [1]. Ці результати відповідають нашим уявленням та говорять, що піклування про інших, соціальна активність, підвищення рівня освіти, різноманітне дозвілля як елементи активного стилю життя покращують адаптаційні можливості жінок.

Висновки. Це спостереження вказує на те, що жінки можуть реагувати на кризові умови менш раціонально та переживати наслідки подій довше в порівнянні з чоловіками. Водночас, жінки частіше фокусуються на виживанні в складних обставинах і

активно шукають соціальної підтримки. Це може відбуватися замість безпосереднього усунення причин кризи або розв'язання невизначеності ситуації. Розвиток толерантності до невизначеності є особливо важливим для жінок, оскільки вони частіше сприймають стресові ситуації як потенційно травматичні. Підвищена толерантність до невизначеності може сприяти адаптивності, дозволяючи жінкам ефективніше реагувати на загрозливі умови і при необхідності змінювати свій стиль життя. Адже, на нашу думку саме стиль життя жінки може завадити чи покращити її адаптації до кризових умов її середовища. Активний спосіб життя, зайнятість на роботі, високий рівень освіти, залученість у піклування про інших, регулярне спілкування, увага до краси природи, участь у культурних і освітніх заходах, планування майбутнього та волонтерська діяльність виявилися ключовими аспектами, які покращують адаптацію жінок до кризових ситуацій. Ці показники не лише сприяють зміцненню їхньої психологічної стійкості, але й підвищують їхню загальну адаптивність до негативних змін у житті.

Список літератури

1. Гозак С., Єлізарова О., Станкевич Т., Парац А., Чорна В., Товкун Л., Лебединець Н., Бондар О. Adaptive coping strategies of Ukrainians during the war. PMGP [Internet]. 2023 Dec. 29 [cited 2024 Mar. 2].8(4). URL: <https://e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/46>.
2. Козаченко О. О. Стиль життя: основні підходи до визначення. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2009. (3). С. 5-13.
3. Перелигіна Л.А., Приходько Ю.О. Гендерні та вікові особливості переживання загрози надзвичайної ситуації мешканцями України. Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології. 2017. С.196-198.
4. Ткачук Т. А., Мягких А. А. Гендерні особливості копінг-поведінки чоловіків та жінок. HUMANITARIUM. 2019. 42(1). С. 181-188.
5. Capel T., Vyas D., Brereton M. Women in crisis situations: Empowering and supporting women through ICTs. In Human-Computer Interaction-INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25-29, 2017. Proceedings, Part II 16 P. 64-84.